

Aspectos jurídicos del espacio europeo de datos de turismo (1)

Legal aspects of the european tourism space data

FELIO JOSÉ BAUZÁ MARTORELL

Universidad de las Islas Baleares
fj.bauza@uib.es
ORCID: 0000-0003-2526-3619

DOI: <https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.126.2023.01>

LABURPENA: Turismoaren sektorean datuak eskuratzea, erabiltzea eta truka-
zea funtsezkoa da, datuaren ekonomiaren potentzialagatik eta Europar Batasuna
bezalako eskualde-erakunde baten bokazioa barne-merkatua delako, hain zuzen
ere. Izan ere, ekoizpen-faktoreen zirkulazio askeak datuak ere barne hartzen ditu,
pertsonalak, ez-pertsonalak edo mistoak.

Datuen zirkulazio askea bermatu beharra dela-eta, datuen Europako espazioen
bitartez, ikuspegi juridikoa kontuan hartu behar dugu. Hala, datu turistikoak —per-
sonalak, ez-pertsonalak edo mistoak— dauden baloratu behar dugu, baita balio
handiko datuak ere, hori guztia datuen subiranotasuna, pribatutasuna, segurtasuna,
elkarreragingarritasuna, proportzionaltasuna eta halako printzipioen inguruan.

Artikulu honetan gai horiek guztiak aztertzen dira, eta, aldi berean, datu turisti-
koen espazioen arkitektura diseinatzea eta eraikitzea proposatzen da.

HITZ GAKOAK: Datu-guneak. Datuen subiranotasuna. Datu turistikoak. Datuak
partekatzea. Elkarreragingarritasuna. Segurtasuna. Jokabide-kodeak. Balio handiko
datuak. Datu turistikoaren zirkulazio askea.

ABSTRACT: In the tourism sector, access, use and exchange of data is key
due to the potential of the data economy, and because the vocation of a regional
organization such as the European Union is precisely the internal market. And this
is so because the free movement of production factors also includes data, whether
personal, non-personal or mixed.

The need to guarantee the free circulation of data, through the European
data spaces, obliges us to consider the legal perspective, having to assess the
existence of tourist, personal, non-personal or mixed data, as well as high value
data, all of this around principles such as data sovereignty, privacy, security,
interoperability and proportionality.

(1) Este artículo forma parte del proyecto «Retos para la transición digital en turismo: análisis de la inteligencia turística y propuestas normativas» (TED2021-129763B-I00), financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea «NextGenerationEU»/PRTR.

This article analyzes all these issues, while proposing the design and construction of an architecture for tourism data spaces.

KEYWORDS: Data spaces. Data sovereignty. Tourism data. Data sharing. Interoperability. Security. Codes of conduct. High-value data. Free circulation of tourism data.

RESUMEN: En el sector del turismo el acceso, uso e intercambio de datos resulta clave por el potencial de la economía del dato, y porque la vocación de una organización regional como la Unión Europea es precisamente el mercado interior. Y ello es así porque la libre circulación de los factores de producción también comprende los datos, ya sean personales, no personales o mixtos.

La necesidad de garantizar la libre circulación de datos, través de los espacios europeos de datos, obliga a considerar la perspectiva jurídica, debiendo valorar la existencia de datos turísticos, personales, no personales o mixtos, así como los datos de alto valor, todo ello en torno de principios como el de soberanía de datos, privacidad, seguridad, interoperabilidad y proporcionalidad.

En el presente artículo se analizan todas estas cuestiones, al tiempo que se propone el diseño y construcción de una arquitectura de espacios de datos turísticos.

PALABRAS CLAVE: Espacios de datos. Soberanía de datos. Datos turísticos. Compartición de datos. Interoperabilidad. Seguridad. Códigos de conducta. Datos de alto valor. Libre circulación de datos turísticos.

Trabajo recibido el 19 de marzo de 2023

Aceptado por el Consejo de Redacción el 19 de mayo de 2023

